

SINTESI ATTIVITA'	
BANDO A CASCATA	PROGRAMMA DI RICERCA DELL'ECOSISTEMA DELL'INNOVAZIONE "INEST – INTERCONNECTED NORD-EST INNOVATION ECOSYSTEM" CODICE ECS0000043 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXTGENERATIONEU – PNRR – M4C2 – INVESTIMENTO 1.5, AVVISO "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE" SPOKE 8 – RESEARCH TOPIC 1 BIOLOGIA DEGLI ECOSISTEMI DELL'IDROSFERA. Codice progetto ECS0000043
a valere sul	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Ecosistemi dell'Innovazione, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU
Missione	Missione 4 "Istruzione e ricerca"
Componente	Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa"
Investimento	Investimento 1.5 "Creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S"
Committente	EURelations G.E.I.E. (Capofila Progetto)
Spoke	Università degli Studi di Trieste Spoke n. 8 - ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE
CUP - Commitente	J39J24000400004
Titolo del progetto	Acronimo: MarObsSys Titolo: Marine Observation System
Descrizione del progetto	Il progetto si propone di rivoluzionare il settore ittico attraverso l'innovazione digitale per la raccolta dei dati della pesca ed il supporto per l'individuazione di caratteristiche biologiche e fisiche mediante l'elaborazione delle immagini con tecniche di Intelligenza Artificiale. L'obiettivo principale è sviluppare un sistema innovativo di osservazione delle risorse marine, combinando digital logbook, riconoscimento visivo basato su Machine Learning e cloud computing. MarObsSys mira a superare le attuali sfide del settore, come l'imprecisione dei metodi di monitoraggio tradizionali e la mancanza di integrazione dei dati. Il sistema proposto permette un monitoraggio non invasivo e preciso delle risorse ittiche, migliorando significativamente la gestione sostenibile della pesca. Il progetto prevede fasi di validazione sul campo, coinvolgendo direttamente gli operatori del settore. Una piattaforma online faciliterà la condivisione dei dati e stimolerà ulteriori innovazioni. L'approccio adottato mira a trasformare la gestione delle risorse marine, proponendosi come modello di innovazione responsabile, bilanciando progresso tecnologico, sostenibilità ambientale e condivisione della conoscenza.
Ambito/Linea progettuale	Maritime, marine and inland water technologies: towards the Digital Twin of the Upper Adriatic
Fase o Work Package	Ricerca e Analisi – WP 1 – WP 3
Procurement	Servizi di consulenza esterna specialistica relativa all'analisi sullo stato dell'arte nei territori di riferimento, per la raccolta dati di settore ed altre specifiche attività pilota per il progetto "MarObsSys" [Marine Observation System].

Fornitore	CO.GE.PA. - Sede Trieste, 34133 (TS), Via del Coroneo n.16, C.F: 45155540308, pec: pescatoreconsorzio@pec.it , L.R. Riccardo Milocco,
Oggetto incarico	<ul style="list-style-type: none">• Consulenza esterna specialistica per la raccolta dello stato dell'arte e le specifiche desiderate relative alla raccolta dei dati, attraverso interviste, focus group e sondaggi degli operatori della pesca.• Consulenza esterna specialistica per la raccolta dei dati della pesca attraverso il coinvolgimento di un'apposita marineria della piccola pesca nell'area del nord Adriatico.

1. Executive Summary

Il presente report tecnico riassume le attività svolte nell'ambito del progetto MarObsSys – Marine Observation System, con particolare riferimento alla sperimentazione a bordo di imbarcazioni della piccola pesca costiera. L'obiettivo principale è stato quello di verificare la fattibilità operativa di un sistema digitale integrato per la registrazione e la tracciabilità delle attività di pesca, basato su tablet rugged e software di raccolta dati in tempo reale. L'esperienza condotta su due imbarcazioni rappresentative del comparto artigianale friulano – la Blue e la Silent Mary – ha evidenziato un'elevata accettabilità dello strumento, una piena compatibilità con le routine operative di bordo e un potenziale concreto di supporto gestionale e scientifico. La sperimentazione ha inoltre consentito di individuare alcune criticità tecniche e operative, utili per le successive evoluzioni progettuali. Le analisi dei dati raccolti, comprensive di parametri quantitativi e biologici, confermano la validità dell'approccio e la possibilità di integrazione della digitalizzazione nel settore della pesca costiera.

2. Introduzione e contesto del progetto

Il progetto MarObsSys nasce nell'ambito dello SPOKE 8 del PNRR, con l'obiettivo di realizzare un sistema digitale innovativo per l'osservazione e la gestione delle risorse marine. La digitalizzazione del settore ittico rappresenta una delle principali sfide per migliorare la sostenibilità ambientale e la competitività economica del comparto. In questo contesto, il progetto ha sviluppato un prototipo di tablet rugged dotato di software dedicato per la registrazione delle battute di pesca, la geolocalizzazione delle calate e la documentazione fotografica del pescato. Il sistema, integrato con funzionalità GPS e connettività mobile, mira a fornire strumenti di supporto per la raccolta dati e la tracciabilità delle risorse ittiche.

3. Imbarcazioni coinvolte nella sperimentazione

Alla sperimentazione hanno partecipato due imbarcazioni della piccola pesca costiera friulana:

- **Blue** di di Bianco Jonathan & C. SNC – n. UE ITA000026526
- **Silent Mary** di Lian Luciano & Zentilin Mario SNC – n. UE ITA000030507

Per una questione di trasparenza si riporta come la barca Silent Mary compare solo a ottobre nei logbook, in quanto prima il pescatore aveva inserito nelle credenziali del Tablet l'altro peschereccio di cui è proprietario, chiamato Nuova Athena. Si conferma che tutte le pescate sono state fatte con la Silent Mary.

Entrambe le unità sono gestite da giovani operatori, membri del COGEPA, che hanno dimostrato grande disponibilità e collaborazione. La loro partecipazione ha consentito di testare lo strumento digitale in contesti reali e di raccogliere preziosi feedback per il miglioramento del sistema.

Si è arrivati alla scelta dei precedenti pescherecci e relativo equipaggio dopo la presentazione del progetto. La reazione del comparto di PPC è stata avversa alla possibilità di tenere tracciata la loro attività per una sorta di gelosia o paura della distribuzione dei dati. I due equipaggi, giovani, hanno invece ben accettato questa nuova possibilità tecnologica, capendone le potenzialità.

Peschereccio Silent Mary durante l'utilizzo del tablet.

Peschereccio Blue durante l'utilizzo del tablet.

4 Utilizzo del tablet a bordo: aspetti operativi e osservazioni tecniche

L'introduzione del tablet a bordo delle imbarcazioni coinvolte nella sperimentazione ha rappresentato un passaggio significativo nel processo di digitalizzazione delle attività di pesca. Come prevedibile, la fase iniziale di utilizzo si è rivelata moderatamente complessa, in quanto i pescatori hanno dovuto familiarizzare con uno strumento tecnologico non ancora parte integrante delle loro mansioni operative quotidiane. Nonostante ciò, la curva di apprendimento si è dimostrata progressiva e, già dopo le prime giornate di utilizzo, gli operatori hanno acquisito una buona padronanza dello strumento, riconoscendone il potenziale applicativo.

Il dispositivo impiegato nel progetto è un tablet di tipo rugged, progettato per garantire la massima resistenza agli urti, alle vibrazioni e all'esposizione a condizioni meteo-marine avverse. Tali caratteristiche lo rendono particolarmente adatto all'utilizzo in ambiente marino, dove umidità, salsedine e contatto con l'acqua rappresentano fattori costanti e potenzialmente critici per le apparecchiature elettroniche. L'elevato grado di protezione – sia contro l'acqua che contro le infiltrazioni di polvere – ha consentito un impiego sicuro del dispositivo anche in condizioni operative difficili, senza evidenziare guasti o danneggiamenti nel corso della sperimentazione.

Uno degli aspetti più critici riscontrati ha riguardato l'interazione con il touch screen in presenza di guanti da lavoro o mani bagnate. Tale difficoltà è stata segnalata in modo ricorrente da entrambi gli equipaggi, rappresentando una limitazione pratica soprattutto durante le fasi di pesca attiva. In condizioni di mare mosso o di particolare concitazione operativa, l'utilizzo del tablet risultava più complesso e talvolta richiedeva il supporto di un secondo operatore. Proprio per questo motivo, l'imbarcazione Blue – dotata di due pescatori a bordo – ha potuto gestire l'uso del dispositivo con maggiore continuità ed efficienza: mentre un operatore era impegnato nelle manovre di pesca, il secondo si occupava della registrazione delle calate e della gestione del software in cabina.

Il programma installato sul tablet prevede diverse funzionalità operative: la registrazione dell'inizio della battuta di pesca, l'individuazione e la chiusura delle singole calate, e infine l'inserimento delle fotografie delle cassette del pescato. Questa struttura operativa, organizzata in modo sequenziale e intuitivo, ha permesso di raccogliere informazioni di tipo temporale, spaziale e quantitativo relative all'attività di pesca, fornendo un quadro preciso delle operazioni svolte.

Nel corso della sperimentazione, alcuni problemi tecnici di natura software sono emersi nelle prime fasi di utilizzo, principalmente legati alla sincronizzazione dei dati e alla gestione di alcuni menu di inserimento. Tuttavia, grazie al costante confronto tra pescatori, tecnici e sviluppatori, tali criticità sono state risolte progressivamente tramite aggiornamenti successivi del software, che ne hanno migliorato la stabilità e la facilità d'uso.

Dal punto di vista operativo, è stato rilevato che l'utilizzo del tablet per la registrazione delle calate risulta agevole e funzionale in condizioni di mare calmo, mentre diventa più complesso con mare mosso o in presenza di vento sostenuto. In queste circostanze, la registrazione diretta delle calate veniva talvolta rinviata o completata a posteriori, senza tuttavia compromettere la qualità del dato.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla fase di raccolta fotografica delle cassette del pescato, che ha presentato ulteriori complessità. Nelle condizioni di mare agitato, l'operazione risultava difficoltosa per la stabilità del dispositivo e per la corretta messa a fuoco delle immagini. Per questa ragione, in numerosi casi le fotografie sono state scattate al rientro in porto, durante le operazioni di preparazione allo sbarco, oppure direttamente a barca ferma in banchina, utilizzando l'apposita struttura di supporto per ottenere inquadrature più stabili e nitide. Questa modalità operativa si è rivelata la più efficace e ha garantito una documentazione fotografica coerente e di buona qualità.

Nonostante tali difficoltà, la sperimentazione ha portato a un risultato di elevata copertura operativa: i pescatori partecipanti hanno utilizzato il tablet in tutte le loro uscite di pesca, registrando la totalità delle calate effettuate. Questo dato, pari a una copertura del 100% delle attività monitorate, rappresenta un risultato di rilievo, che dimostra come l'integrazione dello strumento digitale non abbia interferito con le normali procedure di lavoro, ma anzi abbia trovato una propria collocazione funzionale all'interno delle routine operative quotidiane.

Il pieno utilizzo del tablet testimonia la buona accettazione dello strumento da parte degli operatori, che ne hanno riconosciuto l'utilità pratica, la semplicità di impiego e la capacità di rendere immediatamente disponibili le informazioni raccolte. Si tratta di un risultato particolarmente significativo, poiché conferma che l'adozione di soluzioni digitali nel comparto della piccola pesca è non solo possibile, ma anche potenzialmente vantaggiosa, a condizione che le tecnologie siano progettate tenendo conto delle reali esigenze e delle condizioni operative specifiche del settore.

5 Analisi delle problematiche riscontrate

L'analisi dei risultati ottenuti durante la fase di sperimentazione del tablet e del software di tracciabilità a bordo delle imbarcazioni coinvolte ha permesso di raccogliere un insieme di evidenze tecniche, operative e comportamentali di notevole interesse.

L'esperienza ha dimostrato, nel suo complesso, la validità della soluzione tecnologica adottata e la possibilità concreta di integrare un sistema digitale all'interno delle attività quotidiane di piccola pesca costiera, pur evidenziando alcune criticità di carattere tecnico e operativo che meritano approfondimento e miglioramento nelle successive fasi progettuali.

Le problematiche riscontrate si possono suddividere in due grandi categorie:

1. criticità di tipo software e di interfaccia utente, legate alla struttura e al comportamento del programma installato sul tablet;
2. criticità di tipo tecnico-meccanico e operativo, connesse all'utilizzo del dispositivo in ambiente marino, spesso in condizioni di lavoro instabili e difficili.

5.1 Problematiche di tipo software e interfaccia utente

Dal punto di vista del software, è importante sottolineare che il tablet è stato sviluppato seguendo un approccio di co-progettazione partecipata.

I pescatori sono stati coinvolti sin dalle prime fasi di definizione delle funzionalità, contribuendo in modo concreto alla definizione dell'interfaccia, alla logica operativa e alla disposizione dei comandi principali.

Questa collaborazione ha consentito di ottenere uno strumento molto aderente alle esigenze reali dell'utenza, tanto che durante la sperimentazione non sono emersi problemi sostanziali di usabilità o incompatibilità con le modalità di lavoro dei pescatori.

Le uniche osservazioni significative emerse riguardano la gestione cartografica.

La mappa visualizzata sullo schermo del tablet durante la navigazione era infatti statica e non interattiva, con una scala fissa che non consentiva di eseguire operazioni di zoom o di spostamento dinamico dell'area visualizzata.

Questa limitazione ha reso più complessa la lettura delle posizioni di calata e la possibilità di confrontare, in tempo reale, le zone di pesca precedenti con quelle correnti.

I pescatori hanno sottolineato che un sistema cartografico interattivo, più simile a quello utilizzato nei comuni ecoscandagli o plotter cartografici in dotazione alle imbarcazioni, avrebbe agevolato notevolmente la consultazione dei dati e la precisione nelle registrazioni.

In particolare, si è osservato che la mancanza di zoom e di dettagli batimetrici riduce la percezione spaziale dell'operatore, rendendo più difficile l'individuazione dei punti di calata pregressi.

Per le evoluzioni future del progetto si raccomanda pertanto di implementare una mappa dinamica e navigabile. Una cartografia più precisa e interattiva non solo migliorerebbe la fruibilità dello strumento, ma rappresenterebbe un importante passo avanti in termini di allineamento con le abitudini operative dei pescatori, che già oggi fanno largo uso di strumenti cartografici a bordo.

Un'ulteriore criticità di tipo tecnico-software è stata riscontrata nella gestione della connettività e nella sincronizzazione dei dati.

Il tablet, infatti, necessita di una connessione stabile per l'invio dei dati e per la ricezione automatica degli aggiornamenti software rilasciati dal team di sviluppo.

Durante la sperimentazione è stato notato che in mare aperto, ma anche in alcune aree lagunari, la qualità del segnale era altalenante o assente, causando ritardi nella trasmissione dei dati o nel completamento degli aggiornamenti.

In diversi casi, gli aggiornamenti software sono stati eseguiti solo successivamente, una volta che il dispositivo si trovava nuovamente in porto o in prossimità di un ripetitore, causando un rallentamento momentaneo delle operazioni.

Va però precisato che questa criticità non ha inciso in modo sostanziale sull'efficienza generale del sistema: il tablet, anche in assenza di linea, è sempre stato in grado di registrare correttamente i dati e di sincronizzarli in un secondo momento, non appena la connessione veniva ristabilita.

Ciò dimostra la buona robustezza della piattaforma dal punto di vista funzionale.

Tuttavia, per rendere il sistema più affidabile, si suggerisce di introdurre un meccanismo di aggiornamento controllato, attivabile manualmente e preferibilmente in condizioni di connettività garantita (ad esempio, tramite Wi-Fi di banchina o in aree portuali).

Una simile soluzione eviterebbe eventuali rallentamenti all'avvio e garantirebbe la piena sicurezza del processo di aggiornamento software.

5.2 Problematiche di tipo tecnico e operativo

Le criticità di tipo tecnico-meccanico e operativo emerse durante la sperimentazione riguardano principalmente la gestione fisica del tablet a bordo e la stabilità delle strutture di supporto.

Il dispositivo, montato su una struttura metallica in lega di alluminio progettata ad hoc per resistere alla corrosione, ha dimostrato una buona resistenza complessiva. Tuttavia, l'esposizione costante a urti, vibrazioni, salsedine e variazioni termiche ha determinato, nel corso del tempo, lievi deformazioni strutturali, che hanno reso necessario un periodico riallineamento manuale della base di supporto.

I pescatori hanno segnalato che, per garantire un corretto allineamento delle fotografie del pescato, era necessario talvolta regolare gli angoli del supporto, operazione che, pur semplice, rappresentava una distrazione aggiuntiva nelle fasi di rientro o di preparazione allo sbarco.

Un secondo aspetto tecnico rilevante riguarda le vibrazioni del motore e il moto ondoso, che, in determinate condizioni, compromettono la stabilità del dispositivo e la nitidezza delle fotografie.

In particolare, durante la fase di rientro in porto, quando le imbarcazioni procedono a velocità sostenuta, o in caso di mare mosso, le oscillazioni trasmesse allo scafo si riflettono sul tablet, rendendo difficoltoso ottenere immagini stabili delle cassette di pescato.

I pescatori hanno riferito che, per ovviare al problema, preferivano ridurre la velocità o effettuare la documentazione fotografica solo in porto o in banchina, una volta terminata l'attività.

Questa soluzione, seppure differente dall'impostazione iniziale del progetto (che prevedeva la raccolta dati interamente in mare), si è rivelata la più efficiente e coerente con le reali condizioni operative della piccola pesca costiera.

Per le evoluzioni future si suggerisce di dotare il tablet di sistemi di ammortizzazione o supporti antivibrazione, capaci di assorbire le oscillazioni dovute al moto ondoso o al motore.

In parallelo, l'integrazione di funzionalità di stabilizzazione automatica delle immagini nel software di acquisizione fotografica consentirebbe di migliorare la qualità delle foto, riducendo gli scatti errati e semplificando il lavoro dell'operatore.

5.3 Considerazioni conclusive

Nel complesso, le problematiche riscontrate durante la sperimentazione devono essere considerate fisiologiche rispetto a una fase di test in campo reale, in un ambiente complesso e dinamico come quello marino.

Nessuna di esse ha comportato interruzioni, perdite di dati o impossibilità d'uso del sistema.

Anzi, i pescatori hanno dimostrato un notevole spirito di collaborazione e capacità di adattamento, fornendo feedback costruttivi che si sono rivelati preziosi per migliorare progressivamente il software e le componenti hardware.

L'esperienza ha confermato che il tablet è pienamente compatibile con le attività operative della piccola pesca costiera e può rappresentare un efficace strumento di supporto, a condizione che venga accompagnato da un'adeguata formazione e da un'assistenza tecnica costante.

Le criticità individuate — mappe non interattive, instabilità del segnale, vibrazioni e supporti da migliorare — costituiscono elementi di miglioramento e non limiti strutturali del sistema.

In prospettiva, la sperimentazione ha dimostrato che l'approccio adottato è corretto e che l'integrazione di tecnologie digitali nel settore è tecnicamente fattibile, sostenibile e già accettata dai giovani operatori, che ne riconoscono il valore non solo in termini di tracciabilità e obblighi normativi, ma anche di ottimizzazione e innovazione del proprio mestiere.

6 Analisi dei risultati

Premessa

Il documento ha finalità descrittiva e mira a fornire un quadro quantitativo e statistico del pescato, con riferimento alla composizione specifica, alle quantità movimentate e alla distribuzione temporale delle battute di pesca.

Sono stati esclusi dal campione i dati relativi al mese di agosto 2025, in quanto riferiti a campagne di carattere sperimentale e pertanto non rappresentativi delle attività ordinarie di pesca. L'analisi si concentra dunque sulle uscite effettuate nei mesi successivi, in particolare settembre e ottobre 2025, periodo nel quale le due imbarcazioni hanno operato in modo continuativo.

6.1 Attività di pesca

L'analisi delle battute di pesca, effettuata sui dati depurati da quelli sperimentali, mostra un'attività regolare e continuativa nei mesi di settembre e ottobre 2025. Le imbarcazioni Silent Mary e Blue hanno mantenuto un ritmo operativo costante, con un numero di battute coerente con la capacità delle rispettive unità.

Le battute si concentrano principalmente nella prima metà del mese di settembre, seguite da un lieve calo in ottobre. Tale distribuzione temporale risulta fisiologica e coerente con la normale pianificazione stagionale della pesca costiera. Non sono state riscontrate anomalie o interruzioni operative significative.

6.2 Composizione specifica del pescato

Il dataset relativo al foglio "Specie in dettaglio" evidenzia una notevole diversità di specie catturate, con una chiara predominanza di alcune categorie di elevato interesse commerciale. L'insieme delle catture ammonta a 2.650,6 Kg complessivi, distribuiti in 708 cassette. La tabella seguente sintetizza i principali indicatori per ciascuna specie:

Specie commerciale	Peso (Kg)	Cassette	% sul totale Kg	Kg per cassetta
Orata	1189.3	328	44.63%	3.63
Cefalo o verzelata	889.5	180	33.38%	4.94
Granchio nuotatore	220.0	50	8.26%	4.40
Spigola o branzino	104.3	54	3.91%	1.93
Ombrina	71.8	27	2.69%	2.66
Cefalo o cefalo dorato o lotregano	64.9	19	2.44%	3.42
Mormora	41.2	15	1.55%	2.75
Cefalo, volpina, muggine	24.9	13	0.93%	1.92
Sarago sparaglione	14.0	4	0.53%	3.50
Sarago pizzuto	13.0	4	0.49%	3.25
Cefalo o bosega	12.0	8	0.45%	1.50
Leccia	12.0	5	0.45%	2.40
Sogliola	5.5	3	0.21%	1.83
Corvina	1.6	2	0.06%	0.80
Seppia	1.0	1	0.04%	1.00

6.3 Analisi quantitativa e interpretazione descrittiva

L'analisi dei valori aggregati mette in evidenza una forte concentrazione del pescato su poche specie dominanti. Le prime tre — Orata (44,6%), Cefalo verzelata (33,4%) e Granchio nuotatore (8,3%) — rappresentano complessivamente oltre l'86% del peso totale. Questo dato testimonia una struttura del pescato prevalentemente monodominante, dove poche specie generano la quasi totalità del volume complessivo sbarcato.

L'Orata (*Sparus aurata*) si conferma la specie economicamente e quantitativamente principale, con 1.189,3 kg suddivisi in 328 cassette, per una resa media di 3,63 kg per cassetta. Segue il Cefalo verzelata, con 889,5 kg distribuiti in 180 cassette e una resa media più elevata (4,94 kg/cassetta), indicativa di

pezzature maggiori. Il Granchio nuotatore, con 220,0 kg e 50 cassette, contribuisce per un ulteriore 8,3% al totale, confermandosi specie significativa ma secondaria.

Composizione percentuale del pescato per specie (≥1%)

Tra le specie di minor peso ma di rilievo commerciale figurano Spigola o branzino (104,3 kg, 3,9%), Ombrina (71,8 kg, 2,7%) e Cefalo dorato (64,9 kg, 2,4%). Le specie residue mostrano quantitativi inferiori all'1%, ma testimoniano la biodiversità secondaria del campione.

6.4 Considerazioni sintetiche

- Le catture totali ammontano a 2,65 tonnellate, distribuite su 15 specie.
- Le tre specie principali rappresentano oltre l'85% del totale in peso.
- Le specie di minor rilievo quantitativo garantiscono diversificazione biologica e commerciale.
- Le rese per cassetta risultano omogenee, indice di una gestione efficiente e regolare.

6.5. Conclusioni

L'analisi condotta evidenzia un quadro operativo solido e coerente delle attività di pesca effettuate dalle imbarcazioni Silent Mary e Blue nel periodo post-agosto 2025. Le operazioni risultano regolari, le catture

distribuite in modo bilanciato, e la composizione specifica del pescato si presenta omogenea e ben caratterizzata.

La prevalenza dell'Orata e dei Cefali conferma l'orientamento delle catture verso specie costiere di alto valore commerciale, mentre la presenza di specie accessorie (Sogliole, Saraghi, Leccia, Seppia) arricchisce il quadro complessivo, conferendo diversità ecologica e rappresentatività biologica.

Nel complesso, la struttura del pescato risulta compatta, statisticamente coerente e rispondente ai criteri di uniformità richiesti per la reportistica tecnica. Il presente documento fornisce pertanto un quadro descrittivo completo e verificato delle attività di pesca, utilizzabile come base per successive analisi di tipo biologico, gestionale o economico nell'ambito dei programmi nazionali o europei di monitoraggio della pesca.

7. Foto

Peschereccio Silent Mary durante l'utilizzo del tablet.

Peschereccio Blue durante l'utilizzo del tablet.

8. Cronoprogramma attività

Mese / Data	Attività	Tipo di attività / Obiettivo principale
Feb – Mar 2025	Interviste ai pescatori ed elaborazione desiderata	Raccolta esigenze e dati iniziali
3 Apr 2025	Riunione con i pescatori per definizione del tablet	Co-design

Spoke Leader

Progetto PNRR MarObsSys

CUP J39J24000400004

9 Apr 2025	Seconda riunione con i pescatori per definizione del tablet	Co-design
14 Apr 2025	Presentazione risultati	Condivisione risultati intermedi
24 Apr 2025	Riunione con i pescatori per elaborazioni software	Sviluppo software
30 Apr 2025	Presentazione ai pescatori del supporto tablet	Test prototipo
7 Mag 2025	Riunione con i pescatori per validazione software tablet	Validazione tecnica
22 Mag 2025	Meeting online con fornitori	Coordinamento tecnico
27 Mag 2025	Riunione con i pescatori per definizione ultime del software	Chiusura sviluppo
17 Giu 2025	Meeting per presentazione materiale	Aggiornamento di progetto
30 Giu 2025	Ricezione materiale	Logistica
4 Lug 2025	Verifica tablet con i pescatori	Test operativo
8 Lug 2025	Formazione pescatori	Training
11 Lug 2025	Verifica problematiche tablet connessione	Test tecnico
15 Lug 2025	Verifica tablet	Verifica funzionale
27 Lug 2025	Consegna tablet e formazione pescatori	Distribuzione finale
30 Lug 2025	Meeting online fornitori	Coordinamento
8 Ago 2025	Fornitura statini pescherecci	Fornitura dati
10 Set 2025	Verifica funzionamento tablet con i pescatori	Follow-up operativo
19 Set 2025	Verifica funzionamento tablet con i pescatori	Follow-up operativo
21 Ott 2025	Verifica funzionamento tablet	Verifica finale

Diagramma di Gantt - MarObsSys (Sintesi Mensile 2025)

Trieste, 28/10/2025

Luogo, Data

L.R. CO.GE.PA